

Ks. Waldemar Mróz
WSD Siedlce

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej.

Sprawozdanie z dziesiątego Sympozjum Liturgicznego Diecezji Siedleckiej

Już po raz dziesiąty w Siedlcach odbyło się diecezjalne sympozjum liturgiczne z cyklu *Chrzest w życiu i misji Kościoła*. Spotkanie miało miejsce w sali Centrum Kultury i Sztuki, w sobotę 20 października 2012 r. Uczestnicy siedleckich sympozjów liturgicznych podejmują refleksję nad sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego. W ubiegłym roku przedmiotem takiej refleksji była tajemnica Eucharystii, a konkretnie moc, którą w niej otrzymujemy, a która uzdalnia do przeżywania swego życia na sposób daru.

Tematem wiodącym tegorocznego spotkania było przygotowanie do I Komunii św. Ks. Waldemar Mróz, przewodniczący Komisji liturgicznej diecezji siedleckiej, który rozpoczął sympozjum, nakreślił problematykę poruszaną podczas dotychczasowych spotkań, przywitał uczestników spotkania (ok. 250 osób) oraz przedstawił program. W tym roku obejmował on wystąpienia prelegentów, dwie dyskusje, Modlitwę w ciągu dnia z Liturgii godzin oraz wspólną agapę.

Do wygłoszenia referatów zostali zaproszeni: ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz – kapłan diecezji włocławskiej, profesor katechetyki na Wydziale Teologicznym i pedagogiki religii na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; ks. mgr lic. Wojciech Hackiewicz – diecezjalny duszpasterz młodzieży, wykładowca teologii fundamentalnej w WSD Diecezji Siedleckiej oraz w Instytucie Teologicznym w Siedlcach; pani dr hab. Urszula Dudziak – adiunkt w Katedrze Życia Społecznego Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, doradca życia rodzinnego, prelegentka kursów przedmałżeńskich w ramach Duszpasterstwa

Rodzin Archidiecezji Lubelskiej, członek Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny, powołanego przez ministra zdrowia, ministerialny rzeczoznawca podręczników wychowania do życia w rodzinie; ks. mgr Karol Jakubiak – wikariusz parafii katedralnej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach, oraz małżeństwo z tej parafii, które dało świadectwo przeżywania formacji rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

W pierwszym referacie ks. Hackiewicz przedstawił wyniki ankiety (raczej sondy duszpasterskiej), przeprowadzonej w 2007 roku, skierowanej do katechetów i rodziców, odnoszącej się do programów parafialnych, mających za cel przygotowanie dzieci do I Komunii św. Ankieta zawierała 13 otwartych pytań. Na początku wystąpienia prelegent wyjaśnił motyw postawienia tych pytań, a w dalszej części wypowiedzi ankietowe, zebrane w trzy główne tematy: 1) wiek inicjowanych dzieci; 2) kształtowanie świadomości rodziców, zobowiązanych do katolickiego wychowania swoich dzieci; 3) forma świętowania dnia I Komunii św. oraz towarzyszące temu świętowaniu nowe zjawiska kulturowe. Analizując powyższe zagadnienia, ks. Hackiewicz przywołał bardziej charakterystyczne wypowiedzi ankietowe, zarówno katechetów jak i rodziców dzieci.

W drugim wystąpieniu pani Urszula Dudziak, posługując się prezentacją multimedialną, ukazała pedagogiczno-psychologiczne aspekty przygotowania dziecka do spowiedzi i I Komunii św. Temat został zrealizowany w trzech punktach: 1) Eucharystia jako największy skarb; 2) religijny rozwój dziecka; 3) rola rodziców i porady dla nich oraz wskazania dla katechetów i duszpasterzy. Wychodząc od tego, co Jezus mówił o spożywaniu swojego Ciała i Krwi oraz przywołując nauczanie Kościoła o Eucharystii, ukazała, że dziecko już w wieku 5-6 lat jest zdolne do korzystania z sakramentu pokuty, gdyż ma już wtedy rozeznanie co jest dobre, a co złe i jest zdolne ocenić swoje postępowanie. Ukazując przykłady kanonizowanych dzieci, stwierdziła, że dziecko jest zdolne także do zrozumienia Eucharystii. Pani Prelegent podkreśliła, że podstawową rolę w przekazaniu i rozwijaniu wiary u dzieci mają rodzice. Najbliższa rodzina stanowi główne środowisko rozwoju religijnego dziecka. Na końcu swojego wystąpienia Prelegentka mówiła o dalszym i bezpośrednim przygotowaniu do momentu przyjęcia I Komunii św.

Po tym wystąpieniu nastąpiła dyskusja. Po niej głos zabrał Ks. Bagrowicz z Torunia. Wygłosił referat pt. *Katechetyczny i eklezjalny wymiar przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej*. Wykład został zrealizowany w następujących punktach: Ku doświadczeniu udziału dziecka w Eucharystii; Wychowanie eucharystyczne wychowaniem do życia w Kościele; Inicjacja jako stopniowe wtajemniczenie w Eucharystię. Analizując sytuację katechizowanych dzieci, Prelegent ukazał przyczyny utraty kontaktu z Eucharystią pewnej części dzieci po uroczystości I Komunii św. Wśród bolączek, jakie należy wymienić

w przygotowaniu do niej, Ks. Profesor wyróżnił tę, że I Komunię św. często traktuje się jako oderwany element w wychowaniu dziecka, a zapomina się, że jest ona wpisana w cały proces inicjacji w chrześcijaństwo. Podkreślił, że oprócz tego, że I Komunia św. jest dla dziecka pierwszym świadomym wejściem w życie Jezusa Chrystusa, jest także wejściem w życie Kościoła. Przypominał, że w formacji religijnej dzieci nie można zaniedbać tego eklezjalnego wymiaru Eucharystii. W przeciwnym razie zrodzi się niewłaściwe jej rozumienie. W ostatnim punkcie przypomniał, że formacja religijna ma charakter inicjacyjny i katechumenalny oraz podkreślił wagę wprowadzenia w znaki religijne, zarówno dzieci jak i rodziców. W podsumowaniu Prelegent wyakcentował to, że inicjacja eucharystyczna nie może być oderwana od codziennego życia.

Następnym prelegentem był Ks. Biskup Kiernikowski, gospodarz sympozjum, który przedstawił referat na temat: *Formacja inicjacyjna rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej*. Na początku zaznaczył, że inicjacja to kwestia pewnej całości, na którą składa się życie rodziny i wspólnoty parafialnej. Najlepszym środowiskiem dla tej inicjacji jest rodzina. Ważne, żeby rodzice zdawali sobie sprawę, że w przygotowaniu dziecka do I Komunii św. chodzi o wprowadzenie go w misterium paschalne Jezusa Chrystusa, a nie o zdanie przez dziecko egzaminu. Nikt lepiej nie przekaze tej prawdy, jak rodzice. Inni mogą wspomagać. Biskup Siedlecki ukazał, że bardzo ważnym aspektem w mówieniu o Komunii św. i w ogóle o Eucharystii jest jej wspólnototwórczy wymiar. Nawiązując do sakramentu chrztu, Biskup Zbigniew przypomniał, że Komunia św. nie jest przede wszystkim przyjęciem Pana Jezusa, ale wejściem w Jego tajemnicę, która jest zainicjowana w życiu wierzącego przez chrzest. Prelegent wskazał na problem naszych czasów, związany z sakramentami. Jest nim to, że zostało przeakcentowane przygotowanie do sakramentów, a wielu nie potrafi poradzić sobie z ich właściwym przeżywaniem. Jako problem Biskup widzi także zbyt mocny nacisk na przygotowanie dzieci, a małą troskę o właściwe przeżywanie Eucharystii przez dorosłych – ich rodziców.

Przygotowaniu dzieci i rodziców do Pierwszej Komunii św. w parafii katedralnej było poświęcone ostatnie wystąpienie. Ks. Karol Jakubiak, wikariusz parafii katedralnej, podzielił się kilkuletnim doświadczeniem pracy z rodzicami dzieci przygotowujących do I Komunii św. Oprócz katechez (z cyklu duszpasterskiego programu diecezjalnego *Chrzest w życiu i misji Kościoła*), które głosił, jako cenne w formowaniu dorosłych wskazał spotkania w małych grupach nad tekstami biblijnymi i celebracje słowa Bożego. Jak zaznaczył ks. Karol, spotkania rodziców nie skończyły się wraz z Pierwszą Komunią św. dzieci. W dalszym ciągu jest grupa osób, które każdego tygodnia spotykają się i uczestniczą w formacji dorosłych przy parafii. Następnie głos zabrali sami rodzice. Państwo Ługowscy dali świadectwo o tym, jak są potrzebne i jak owocują w ich życiu te formacyjne spotkania.

Na zakończenie oficjalnej części była celebracja Modlitwy w ciągu dnia. Po niej wszyscy uczestniczyli w agapie, która zakończyła sympozjum.

Każdego roku materiały z siedleckich sympozjów ukazują się drukiem. Dostępne są w księgarni diecezjalnej. Kolejne sympozjum, które odbędzie się jesienią 2013 roku, również będzie poświęcone I Komunii św.